

2. *Kirdina S.G.* Institutional matrices and the development of Russia: an introduction to X-Y theory. SPb.: Nestor-History, 2014. 468 p.
3. *Komissina I.N.* New «think tanks» with Chinese specifics: problems and prospects of development // *Russia and China. Asian Review.* 2019. November 11th.
4. *Kulkov V.M.* New perspectives in the Economics of Demand // *Problems of modern economics.* 2023. No. 3. P.70—73.
5. *Kulkov V.M.* On the actualization of a nationally oriented approach in economic theory // *Problems in Political Economy.* 2023. No. 3(35). P. 59—68.
6. *List F.* The national system of political economy. M.: Europe, 2005. 382 p.
7. *Marx K.* Capital. Vol. 1 // *Marx K., Engels F. Soch.* 2nd ed. Vol. 23. M.: Politizdat, 1969. 907 p.
8. *Samuelson P.* Economics. Vol. 2. M.: Algon, 1992. 416 p.
9. *Chuprov A.I.* On the modern meaning and tasks of political economy // *Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Economics.* 2016. No. 4. P. 61—71.

М.Л. АЛЬПИДОВСКАЯ, В.А. РАЙЛЯН

**Современные аспекты социально-экономического
неравенства в России***

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями социально-экономического неравенства в России. В работе показана динамика уровня бедности, денежных доходов населения, распределения населения по группам в зависимости от уровня дохода и др. На основании анализа статистической информации, работы с широким перечнем научной литературы, по итогам работы был сделан вывод о том, что на текущий момент ситуация с социально-экономическим неравенством в России требует углубле-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Альпидовская М.Л., Райлян В.А. Современные аспекты социально-экономического неравенства в России // *Философия хозяйства.* 2024. № 3. С. 58—82. DOI:

ния государственного контроля и управления в части реализации государственной политики по борьбе с социально-экономическим неравенством, а также стоит обратить внимание на эффективные в условиях российской экономики способы повышения уровня жизни населения.

Ключевые слова: социально-экономическое неравенство, уровень бедности, денежные доходы, прожиточный минимум, уровень потребления, способы повышения уровня жизни.

Abstract. The article discusses issues related to the peculiarities of socio-economic inequality in Russia. The paper shows the dynamics of the poverty level, the monetary income of the population, the distribution of the population by groups depending on the income level, etc. Based on the analysis of statistical information, work with a wide range of scientific literature, the results of the work concluded that at the moment the situation with socio-economic inequality in Russia requires deepening state control and management in terms of implementing state policy to combat socio-economic inequality, and it is also worth paying attention to effective in the conditions of the Russian economy, ways to improve the standard of living of the population.

Keywords: socio-economic inequality, poverty level, monetary income, subsistence level, consumption level, ways to improve living standards.

УДК 330
ББК 65

Социально-экономическое неравенство является проблемой почти всех современных экономик. Оно обусловлено различными причинами, среди которых — уровень оплаты труда, экономическая стабильность и др. Последствия социально-экономического неравенства являются еще более серьезными, нежели его причины.

Актуальность данной работы заключается в том, что сегодня экономика России находится в непростой ситуации, в некоторой степени наблюдается перестройка экономики. Вследствие чего важно детально рассмотреть социально-экономическое неравенство как одну из ключевых проблем государственной политики. Впервые

проблемы уровня жизни обострились в период перехода экономики России к рыночному типу: ввиду экономической перестройки количество безработных возрастало, усиливалась дифференциация населения по уровню доходов. Сегодня эти проблемы до сих пор актуальны и их состояние обуславливает последующее развитие экономики России.

Исследованием социально-экономического неравенства и уровня жизни занимались многие исследователи, среди которых К. Маркс, М. Вебер, А. Смит, Д. Рикардо, А. Маршалл, А. Пигу рассматривали основы деления общества на классы; М.Л. Альпидовская, В.В. Антропов, В.М. Белобородов, А.А. Саидов и др. анализировали инструментарий социально-экономического неравенства, современные причины неравенства.

Анализ работ по данной теме показал, что проблема действительно актуальна и при любом изменении рыночной конъюнктуры она дает новый виток развития и проявляются новые последствия. Целью данной работы является анализ текущего социально-экономического неравенства в России, его проблем и перспектив.

Социально-экономическое неравенство является одной из ключевых проблем общества не только сегодня, но и с истоков формирования капиталистических отношений общества. Несмотря на то, что в последние годы был относительный экономический рост, относительная политическая стабильность, проблемы дифференциации населения все еще актуальны. Нарастающей проблемой остается дифференциация населения по уровню денежных доходов.

Говоря о социально-экономическом неравенстве, можно встретить и такие понятия, как социально-экономическая дифференциация, социально-экономическое расслоение. Под социальным неравенством подразумевается то, что общество состоит из различных слоев населения, которые имеют неравный доступ к благам и услугам. Классификация на богатые и бедные слои населения зависит не только от уровня дохода конкретного человека, но и от его богатства в целом. Если доход характеризуется как поток денежных средств, то богатство — это некий запас. Богатство может быть физическим (наличие в собственности недвижимости, драгоценных металлов и др.), финансовым (обладание денежными средствами, финансовыми инструментами и др.), а также быть выражено как

человеческий капитал (образование, воспитание, личностные качества человека). Таким образом, под социальным неравенством понимается социальная дифференциация, при которой общество разделено на слои, группы, классы в зависимости от того, каковы их жизненные шансы и возможности удовлетворения потребностей.

Понятие социально-экономического неравенства отлично тем, что оно подчеркивает экономическую причину социальной дифференциации. Социально-экономическая дифференциация общества означает то, что общество разделено по уровню жизни.

Социально-экономическое расслоение характеризует динамику дифференциации общества. То есть усиление различий в денежных доходах населения, приводящее к углублению дифференциации населения по уровню социальной обеспеченности.

М. Вебер выделял несколько компонентов неравенства: имущественное (богатство), различный престиж (какие-то группы имеют больший почет и уважение, какие-то — меньший), неравный доступ к власти. Таким образом, Вебер акцентировал внимание на взаимодействие классов как базу социально-экономического неравенства, в то время как Маркс выражал неравенство исключительно через деление общества на классы и группы. Согласно марксистскому взгляду на распределение, оно является неотъемлемой частью общественного воспроизводства (имеют место законы распределения по труду, возмещения затрат рабочей силы, стоимости и др.).

А. Смит и Д. Рикардо рассматривали теорию распределения через компоненты факторов производства (заработная плата, прибыль, рента). Трактовка распределения доходов сводилась к распределению доходов между тремя основными классами общества на основе принципов собственности и конкуренции.

Кейнсианство основывает свой подход на функциональном анализе агрегированных величин, перераспределительном механизме. Трактовка теории распределения в рамках этой экономической школы основана на государственном регулировании, которое непосредственно воздействует на перераспределение доходов путем бюджетно-налоговой политики, денежно-кредитного регулирования; таким образом, представители кейнсианской школы считают

социально-экономическое неравенство объективным экономическим аспектом [17, 32].

Исходя из рассмотренных понятий, можно сделать вывод о том, что в основном социальная дифференциация базируется именно на различиях в денежных доходах. Дифференциация доходов населения — это результат распределения доходов, выражающий степень неравномерности распределения благ и проявляющийся в различии долей доходов, получаемых разными группами населения.

Дифференциация доходов в обществе объективна, однако она должна быть рациональной. Когда дифференциация доходов относительно равномерная, общество характеризуется стабильным, платежеспособным и многочисленным средним классом.

Социально-экономическое неравенство чаще всего понимается как различие между людьми в зависимости от обеспеченности благами, удовлетворения своих потребностей. Можно выделить несколько групп факторов, которые оказывают прямое влияние на социально-экономическое неравенство общества: экономические, социальные, политические, демографические и др. [20, 191].

Все факторы воздействуют на социально-экономическое неравенство по-разному. Например, какие-то факторы имеют прямое воздействие, другие — косвенное; одни факторы влияют на формирование доходов населения и его несправедливость, другие — на распределение доходов и его неравномерность. Однако общее для всех факторов, влияющих на социально-экономическое неравенство, — то, что они взаимосвязаны между собой и могут как усиливать свое воздействие, так и ослаблять.

Одним из основных факторов социально-экономического неравенства является то, что социальные ресурсы недоступны населению в равных условиях. Здесь подразумевается, что многие образовательные услуги, медицинские услуги и другие базовые социальные ресурсы социального характера сегодня доступны населению только на платной основе. Финансирование социальной сферы не позволяет обеспечить все население бесплатным высшим образованием, доступом ко многим медицинским услугам (сегодня, например, для операции на глаза необходимо или очень долго ждать квоты, или идти делать операцию за счет своих средств, которые в таком объеме есть далеко не у всего населения). Отсюда вытекает не-

равенство людей в их способностях (не всегда человек способен сам, без помощи профессионалов, раскрыть свои природные способности; например, в оперном пении), уровне образования (обучение в бакалавриате в достойном вузе стоит более 400 000 р. в год — для многих семей это неподъемная сумма) и т. д. [17, 33].

Что касается факторов политической группы, то можно в общем отметить, что снижение дифференциации доходов и уровня бедности населения достигается, во-первых, за счет перераспределения государством доходов с помощью социальных трансфертов, во-вторых, за счет прогрессивной шкалы налогообложения [12, 159].

Таким образом, к причинам социально-экономического неравенства отнесем кризисное состояние экономики, инфляцию, безработицу (кроме естественной), диспропорцию в доходах населения, снижение объема и качества бесплатных услуг в социальной сфере, иные причины институционального характера [15].

Уровень жизни как социально-экономическая категория представляет собой степень удовлетворения материальными и духовными потребностями, выражается в количестве и качестве потребляемых человеком благ и услуг, оцениваемых системой показателей. Уровень жизни является важнейшим аспектом социально-экономической политики государства. Данная категория позволяет сделать вывод о том, как живет население, какие блага оно себе позволяет.

Социально-экономическое неравенство и уровень жизни взаимосвязаны. Социально-экономическое неравенство является одним из факторов определения уровня жизни, а то, что уровень жизни бывает разным, является основой дифференциации общества [1, 41; 14; 18].

Категория уровня жизни впервые встречается в работах К. Маркса, который пишет о том, что «уровень жизни предполагает не только удовлетворение потребностей физической жизни, но и удовлетворение определенных потребностей, порожденных теми общественными условиями, в которых люди находятся и воспитываются». Затем А. Маршалл писал о том, что уровень жизни — это уровень жизненных удобств, которыми располагает человек; отсюда вытекает понятие образа жизни. Его последователь А. Пигу при-

равнивал уровень жизни к благосостоянию, т. е. это степень удовлетворенности жизнью [6].

Количественная оценка социально-экономического неравенства и уровня жизни основывается на базовых макроэкономических показателях, среди которых: индекс Джини, коэффициент фондов, распределение денежных доходов по процентным группам, распределение численности населения по размерам соотношения денежных доходов, величины прожиточного минимума, структуры доходов и расходов населения и др. [5, 115].

Коэффициент фондов является одним из базовых коэффициентов оценки дифференциации доходов населения. Так, данный показатель характеризует то, во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами превышает средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми низкими доходами. То есть методика его определения представляет собой отношение 10% наиболее обеспеченных слоев населения к 10% наименее обеспеченных слоев населения. В частности, за последние десятилетия коэффициент фондов в России постепенно увеличивается, и на сегодня средний коэффициент фондов по России превышает 15%.

Индекс Джини характеризует степень неравенства различных вариантов распределения дохода. Как правило, в рамках экономической теории индекс Джини рассматривается в совокупности с кривой Лоренца. Основная идея состоит в том, чтобы каждая группа населения получала пропорциональный доход. Исходя из того, какой процент дохода соответствует 20% населения и каково равное распределение доходов в обществе, определяется индекс Джини. За последние 10 лет индекс Джини изменился незначительно, его значение составляет от 0,41 до 0,43. По сравнению с европейскими показателями этот показатель выше среднего.

Величина прожиточного минимума является неким индикатором уровня бедности в стране. Бедность является объективным последствием социально-экономического неравенства. Например, в России после приватизационной политики достаточно сильно выросла доля олигархата, при этом большая часть населения России все еще относится к наименее обеспеченным слоям населения. Большинство людей не способно удовлетворить все свои текущие

потребности за счет своего располагаемого дохода, поэтому социальные выплаты и льготы являются для них важнейшим элементом их жизнедеятельности. Согласно трактованию прожиточного минимума, к бедным относится то население, которое в месяц получает доход меньше, чем величина установленного прожиточного минимума [25, 80].

Применение данных показателей в основном направлено на оценку распределения денежных доходов, но не учитываются и другие аспекты социально-экономического неравенства: условия жизни и труда, уровень образования, качество и доступность медицинских услуг, район проживания, развитие городской инфраструктуры и др. [24, 302].

Социально-экономическое неравенство в России стоит рассматривать на основании данных Росстата по следующим показателям: уровень денежных доходов населения, численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума), структура денежных доходов населения по основным источникам их формирования, расходы на потребление и доходы населения по 10%-ым группам [23, 270]. Помимо этого, важно затронуть неравенство населения по имуществу и по доступу к различным благам.

Уровень денежных доходов населения по России представлен в табл. 1. Для сравнения были выбраны данные за 2020 и 2021 гг. (данные за 2022 г. на момент апреля 2024 г. представлены в отношении узкого перечня показателей). Как видно из таблицы 1, за год денежные доходы населения в расчете на душу населения выросли на 4 032 р. За исследуемый период дифференциация субъектов по уровню доходов не изменилась. Лидирующее место занимает Центральный федеральный округ, где денежные доходы находятся на уровне выше среднего (за 2020 г. — 48 566 р., при среднем по России 36 240 р., за 2021 г. — 54 727 р., при среднем по России 40 272 р.). Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ с доходами за 2020 г., равными 39 486 р., за 2021 г. — 44 531 р. По сравнению с Центральным ФО разница в доходах возрастает и является достаточно большой, более 10 тыс. р. Третье место занимает Дальневосточный федеральный округ: за 2020 г. денежные доходы на душу населения составили 39 086 р., за 2021 г. —

42 455 р. Наименьший объем денежных доходов получился в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, за 2020 г. на душу населения денежные доходы составили 24 525 р., на 2021 г. — 26 774 р. Стоит отметить, что в целом доходы на душу населения невысокие, учитывая, сколько людей находится за чертой бедности. Таким образом, по федеральным округам России уровень денежных доходов сильно разнится. Причины этого носят не только социально-экономический характер (нехватка рабочих мест, отсутствие достаточного уровня социально-активного и работающего населения и др.), но также влияют климатические условия (например, местность позволяет заниматься только одним видом деятельности, но доходы и занятость ограничены), иные причины.

Таблица 1

Уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам РФ

	2020 г.		2021 г.	
	Денежные доходы в расчете на душу населения (р./мес.)	Место в РФ	Денежные доходы в расчете на душу населения (р./мес.)	Место в РФ
РФ, среднее	36 240	—	40 272	—
Центральный ФО	48 566	1	54 727	1
Северо-Западный ФО	39 486	2	44 531	2
Южный ФО	30 910	5	34 974	5
Северо-Кавказский ФО	24 525	8	26 774	8
Приволжский ФО	28 625	6	31 306	6
Уральский ФО	37 351	4	40 219	4
Сибирский ФО	27 999	7	30 770	7
Дальневосточный ФО	39 086	3	42 455	3

Источник: составлено авторами на основании [25].

Из таблицы 2 видно, что численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составляет около 16 млн чел. на 2021 г. При этом величина прожиточного минимума для России в целом на данный год была установлена на уровне 12 654 р. Численность населения России на 2021 г. составила порядка 147 млн чел. Таким образом, более 10% населения находится за чертой бедности и обладает денежными доходами выше прожиточного минимума.

Согласно данным Росстата, также важно отметить, что до 2015 г. численность населения ниже границы бедности имела тенденцию к увеличению и своего пика достигла к 2015 г., когда почти 20 млн чел. получали доходы ниже величины прожиточного минимума. Во многом это было обусловлено тем, что в 2014 г. против России стали вводить множество санкций и население переживало непростой кризисный период. К 2021 г. численность бедного населения не вернулась на уровень 2013 г. (15,5 млн чел.), что говорит о еще существующих серьезных проблемах экономики. Однако особого внимания заслуживает численность населения ниже границы бедности на момент 2022 г., за весь исследуемый период — это наименьшее значение. Возникает объективный вопрос о том, как резко за год перестройки экономики, роста цен, обесценения заработной платы численность населения за границей прожиточного минимума сократилась аж на 2 млн чел.

Таблица 2

Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности (величины прожиточного минимума)

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
РФ, всего в млн чел.	15,5	16,3	19,6	19,4	18,9	18,4	18	17,7	16	14,3

Источник: составлено авторами на основании [22].

Далее необходимо рассмотреть структуру денежных доходов населения по основным источникам их формирования (табл. 3). Как видно из таблицы 3, на 2021 г. основная доля приходится на доходы от оплаты труда, и эта доля сильно разнится по федеральным окру-

гам. Так, в Дальневосточном ФО доля оплаты труда составляет 67,6%, что является самым высоким значением по субъектам РФ. Самая низкая доля приходится на Северо-Кавказский ФО, где оплата труда составляет около 33,5%. Среднее значение по России находится на отметке 57,3%.

Следующим основополагающим доходом являются социальные выплаты. Более 27% совокупного дохода приходится на социальные выплаты в Сибирском ФО, в то время как чуть более 16% доходов составляют социальные выплаты для жителей Центрального ФО. Среднее значение доли социальных выплат по России составляет 20,6% [7, 110].

Прочие денежные доходы, которые включают в себя безвозмездные переводы, деньги, полученные по переводам, и др., составляют почти 11% по России. Наибольший показатель приходится на Северо-Кавказский ФО (33,3%), а наименьший показатель — на Дальневосточный ФО (2%).

Доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности составляют примерно одинаковую долю. Так, в среднем по России за 2021 г. доходы от предпринимательской деятельности составили 5,5%, а доходы от собственности — 5,7%. В Южном ФО на долю доходов от предпринимательства приходится порядка 8,7%, что является наибольшим значением. Самый низкий уровень доли дохода от предпринимательства приходится на Уральский ФО. Что касается доходов от собственности, то здесь жители Центрального ФО в большей степени формируют свои доходы за счет, например, сдачи собственности в аренду и т. д. Доля дохода составляет около 8,8%. Примерно 1% дохода от собственности соответствует Северо-Кавказскому ФО.

Таким образом, можно с четкой определенностью сказать, что доходы от оплаты труда являются основными в структуре совокупного дохода населения. Дифференциация по структуре формирования дохода весьма отличается по федеральным округам, что обусловлено их трудовой деятельностью, месторасположением (как правило, все стараются ехать в Центральный ФО и снимать/покупать квартиру здесь, поэтому доля дохода от собственности здесь наибольшая), транспортной доступностью, развитостью инфраструктуры и др.

Таблица 3

**Структура денежных доходов населения по основным
источникам их формирования в России за 2021 г., в %**

	Доходы от предпри- мательской деятельности	Оплата труда	Социаль- ные вы- платы	Доходы от собствен- ности	Прочие денежные поступле- ния
РФ, среднее	5,5	57,3	20,6	5,7	10,9
Центральный ФО	4,8	59,5	16,1	8,8	10,8
Северо- Западный ФО	5,6	62,6	21,2	6,8	3,8
Южный ФО	8,7	44,7	20,8	2,7	23,1
Северо- Кавказский ФО	7,7	33,5	24,5	1	33,3
Приволжский ФО	5	54,1	24,7	3,8	12,4
Уральский ФО	3,9	63,6	22,2	4,8	5,5
Сибирский ФО	6,1	60,4	27,1	3,2	3,2
Дальнево- сточный ФО	5,2	67,6	22,2	3	2

Источник: составлено авторами на основании [25].

Далее обратимся к расходам населения на потребление. Для этого рассмотрим данные за 2020 и 2021 гг., расходы на потребление по нескольким видам и потребительские расходы целиком. В качестве некоторых видов расходов на потребление были выбраны расходы на образование и здравоохранение, домашнее питание (в том числе денежные расходы на него), чтобы показать, что основной статьёй расхода является именно питание. Расходы представлены в соответствии с децильной группой населения.

Таблица 4

Расходы на потребление домашних хозяйств по 10%-ым группам населения, в среднем на члена домохозяйства, в р./мес.

Расход/ группа	Расходы на потребление	Домашнее питание	Денежные расходы	Здравоохранение	Образование	Потребительские расходы, всего
2020 год						
1	6 183	3 263	2 782	178	14	5 702
2	8 716	4 334	3 759	290	34	8 141
3	10 471	4 950	4 363	387	57	9 895
4	12 184	5 566	4 937	474	76	11 556
5	13 968	6 075	5 395	565	123	13 302
6	16 266	6 763	6 120	671	260	15 623
7	18 818	7 587	6 952	757	154	18 183
8	22 886	8 664	8 007	971	262	22 263
9	27 637	9 230	8 559	1 279	232	27 033
10	50 653	10 088	10 088	1 656	317	50 077
2021 год						
1	6 941	3 558	3 018	200	82	6 401
2	9 838	4 682	4 076	323	125	9 230
3	11 914	5 485	4 844	427	171	11 272
4	13 787	6 015	5 356	533	191	13 103
5	15 755	6 714	6 005	633	212	15 043
6	18 490	7 396	6 682	755	307	17 768
7	21 595	8 072	7 387	910	333	20 861
8	25 691	8 880	8 298	1 166	390	25 116
9	32 236	9 985	9 274	1 679	737	31 514
10	55 302	10 949	10 350	1 953	436	54 759

Источник: составлено авторами на основании [22].

Так, наименее обеспеченные слои населения в расчете на члена семьи потратили на домашнее питание чуть более 3 000 р. за месяц, в то время как наиболее обеспеченная группа населения —

10 088 р. Как видно, дифференциация существенная, если учесть постоянный рост цен и то, сколько и что можно купить на 3 000 р. в месяц для одного человека. Наименее обеспеченная группа населения, скорее всего, обходится только товарами первой необходимости.

Расходы на здравоохранение и образование чрезмерно низкие. Так, представитель наименее обеспеченной группы населения в 2020 г. потратил на свое образование около 14 р. в месяц, а член 10-й децильной группы — 317 р. Расходы на здравоохранение несколько выше: 1-я децильная группа тратила 178 р. в мес., 10-я децильная группа — 1 656 р. в мес.

Если говорить о 2—9 группах, то здесь наблюдается постепенный рост. На 5-ю децильную группу не всегда приходится около половины расходов 10-й децильной группы. Например, на здравоохранение члены 5-й децильной группы потратили 565 р. в мес., что почти в 3 раза меньше, чем в 10 группе.

В 2021 г. расходы несколько увеличились по всем статьям и группам. Например, совокупные потребительские расходы 3-й группы в 2020 г. составили 9895 р., а в 2021 г. — 11 272 р. Заметно возросли доходы на здравоохранение и образование: минимальный уровень расходов на образование в месяц в 2021 г. находился на уровне 82 р., что более чем в 5 раз выше уровня 2020 г.; здравоохранение также несколько увеличилось (например, уровень расходов 9-й децильной группы больше уровня расходов 10-й группы на 2020 г.) [11].

Наконец, необходимо рассмотреть средние доходы по децильным группам за IV квартал 2022 г. Первая группа в среднем по России получила доход ниже, чем уровень прожиточного минимума на месяц. Повышение уровня прожиточного минимума не способствует повышению уровня доходов населения, поэтому уровень бедности все еще находится на уровне 10% населения. Например, 7-я группа получила в среднем 54 694 р. Это достаточно неплохой уровень дохода, чтобы обеспечить удовлетворение своих базовых потребностей в полной мере. Однако сильная дифференциация начинается уже на уровне 9—10 групп, которым соответствуют доходы в размере 90 961 руб. и 165 695 руб. Если смотреть на дифференциацию по группам в целом, то на 9—10 группы приходится

наибольший объем доходов, и сама дифференциация между ними составляет почти вдвое больше.

Таблица 5

Доходы населения по 10%-ым группам на 4 квартал 2022 г., в р.

Все население	1 гр.	2 гр.	3 гр.	4 гр.	5 гр.
54 466	10 535	18 283	24 188	30 217	36 897
Все население	6 гр.	7 гр.	8 гр.	9 гр.	10 гр.
54 466	44 770	54 694	68 425	90 961	165 695

Источник: составлено авторами на основании [22].

В последние несколько лет в большей степени исследованию подвергаются неравенство населения по имущественному признаку и по доступности различных благ. Так, за период 2011—2018 гг. в России наблюдается снижение доступности благ для населения, в частности, это доступность занятости.

Также социально-экономическое неравенство выражается в неравном доступе к социальным услугам, а именно — к медицинским услугам. Это обусловлено региональными отличиями в обеспеченности медицинским оборудованием и др. Доступность к медицинским услугам осложняется и сокращением численности врачей, что вызывает чрезмерную нагрузку на действующий медицинский персонал. Помимо этого, сокращается финансирование сферы здравоохранения, в связи с чем население вынуждено обращаться к платным услугам, которые многим просто недоступны.

Имущественное неравенство выражается в наличии и потреблении товаров длительного пользования и доступности жилья. В тех регионах, в которых наименьший уровень среднедушевых доходов, наблюдается снижение совокупного потребительского спроса, что вызывает еще большую дифференциацию по товарам длительного пользования (для сравнения: в 2018 г. минимальный уровень обеспеченности ТДП был отмечен в Ингушетии (около 300 ед. ТДП), а максимальный уровень — в Мурманской области (около 500 ед. ТДП)).

Приобретение жилья — это своеобразная роскошь для населения в России. Во-первых, приобрести жилье без привлечения ипотеки могут позволить себе далеко не все; во-вторых, выплата этих средств также является бременем для населения. Согласно статистике, около 2,4 млн людей в России находилось на учете в качестве нуждающихся в жилье в 2018 г. [4, 90].

Социально-экономическое неравенство в России является источником многих других проблем социальной сферы. Экономика России представляет из себя сырьевой олигархический капитализм. Проявление этого капитализма есть стремление любыми путями и как можно скорее получить сверхприбыль, при этом не выполняя никаких социальных функций. К сожалению, российский бизнес вместе с органами государственной власти по большей части не считается с интересами населения, и однажды эта модель управления может дать сильнейшую трещину, которая приведет к развалу всей системы.

Здесь в параллель можно привести позицию В.И. Ленина: для него, как и для К. Маркса, путь решения проблемы социальной справедливости сводится к трем основным моментам:

- 1) экономическая справедливость сводится к проблеме равноправия;
- 2) само экономическое равноправие сводится к уничтожению классов;
- 3) следовательно, справедливость сводится к уничтожению классов.

«Хотя вся деятельность В.И. Ленина была направлена на уничтожение классов и построение общества без классов, общества действительно равноправных и свободных граждан, даже пусть ликвидация классов, по его мысли, есть путь к полной социальной справедливости. А ведь именно в этом ключе Ленин решает проблему равенства и справедливости применительно к коммунистическому обществу. Рассматривая коммунистическое общество в его первой фазе, он делает вывод, что равноправие и справедливость в первой фазе коммунизма невозможны в силу сохранения различия в богатстве, когда останутся различия в доходах, но невозможна будет эксплуатация человека человеком, если средства производства

фабрики, машины, земля и прочее — не останутся в частной собственности» [13].

Сегодня разрабатываются, принимаются и реализуются многочисленные социально-экономические программы, направленные на сглаживание неравенства общества. Однако социально-экономическая политика в полной мере не учитывает интересы социальных слоев, не действует в интересах преодоления социального расслоения и напряженности [9; 10].

Одним из основных последствий социально-экономического неравенства является то, что российское общество вовсе потеряло уверенность в том, что они смогут реализоваться в России и обеспечить себе достойный уровень жизни. В большей степени это касается молодежи, ведь они не видят никаких перспектив в экономике, где многие компании закрываются, зарплаты или не растут, или сокращаются, высшее образование становится все более недоступным (а по окончании университета нет уверенности в том, что получится трудоустроиться). Многие высококвалифицированные кадры стараются найти более выгодные варианты или в смежных отраслях, или в целом в других странах. Сегодня абсолютно любой человек в России может оказаться без средств к существованию. В качестве примера можно привести результаты социологического опроса «Левада-центра» от 2019 г. Им были опрошены люди в возрасте от 18 до 24 лет, и по результатам более 40% респондентов изъявили желание покинуть Россию и уехать жить за границу на постоянное место жительства. Данный итог, по мнению П. Циткилова, позволил сделать вывод о том, что современная российская экономика находится в состоянии системного неблагополучия [21, 9].

Еще одним последствием является то, что падает уровень доверия к представителям власти. Люди уверены, что раз население находится на грани выживания и государство не предпринимает необходимых мер, то, значит, оно вовсе в этом не заинтересовано. Россия находится на 11-ом месте из 16 возможных по уровню доверия парламенту и на 10-ом месте по уровню доверия партиям. Такой настрой также обусловлен тем, что многие до сих пор считают состояние олигархата итогом неправильно проведенной политики приватизации. Социально-психологический настрой, заостренное

внимание на благосостоянии олигархата — результат социальной несправедливости.

Ранее упоминалось про уровень бедности в России (исходя из величины прожиточного минимума). Так, если применить методики оценки бедности, которые применяют международная Организация экономического сотрудничества и Евростат, то количество бедного населения в России окажется больше. Различные эксперты отмечают, что величина прожиточного минимума не соответствует реальной жизненной ситуации и определение его величины необъективно по своему существу.

Еще одним серьезным последствием социально-экономического неравенства является то, что люди начинают искать решение своих финансовых проблем во вредных привычках. Например, человек не может трудоустроиться по своей специальности или ему предлагают чересчур низкую оплату труда. Люди начинают связываться с криминалом, чтобы заработать легкие и быстрые деньги, или заниматься иной противозаконной деятельностью. Обращаясь к статистическим данным о пагубных привычках населения, можно сделать вывод о том, что они имеют большое значение в жизни людей. И даже траты на сигареты, акцизы на которые ежегодно возрастают, от чего увеличивается и стоимость, не останавливают их.

Также важно отметить, что социально-экономическое неравенство является катализатором экономического развития. Но при этом чрезмерное социально-экономическое неравенство выступает барьером для межрегиональных инвестиционных потоков. В этом случае капитал не переходит от региона к региону, происходит серьезный экономический рывок одних регионов по отношению к другим, что в дальнейшем определяет условия труда, оплату труда, инфраструктуру и др. Практика показывает, что, по мере увеличения неравенства между богатыми и бедными регионами, возможности межрегионального перелива капитала уменьшаются. Соответственно нарушается рыночный механизм обеспечения равномерного развития территории страны, и актуализируется вмешательство государства [8, 213].

Общими последствиями социально-экономического неравенства являются различные психологические настроения по поводу

богатства других людей, различный уровень доходов, неравный доступ к образованию, здравоохранению, различные условия регионов [19].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в России около 10% населения находится за чертой бедности, большая часть доходов населения тратится на потребление (в частности, на питание), а наибольшая доля доходов обеспечивается доходом от оплаты труда. Дифференциация по уровню жизни по регионам сильно различается. Например, доходы от собственности обеспечивают в большей степени население Центрального ФО, а оплата труда в большей степени — это источник доходов для жителей Дальневосточного ФО. Последствия такого социально-экономического неравенства могут быть также различны, начиная от морального настроения населения, заканчивая уровнем образования и умственных способностей населения [3, 135].

Одним из основных инструментов сглаживания социально-экономического неравенства является введение прогрессивной системы налогообложения. Используя прогрессию, государство более эффективно перераспределяет средства, особенно в отношении наименее обеспеченных слоев населения. За последние 20 лет многие страны, которые используют прогрессивную шкалу налогообложения, показали большие успехи в экономическом росте, в повышении уровня жизни, нежели это произошло в России. В России и в других странах с наибольшим уровнем неравенства (например, ЮАР, Бразилия) прогрессивная система налогообложения или вовсе не работает, или является неэффективной [2, 25]. Основными причинами этой неэффективности выступают: высокая доля теневой экономики, отсутствие стабильного и платежеспособного среднего класса, низкие доходы населения. Отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения также сопровождается отсутствием и многих прямых налогов (например, налог на наследование и дарение), перекладывание налогового бремени на беднейшие слои населения через введение косвенных налогов, которые население уплачивает в ходе потребления товаров и услуг.

В России можно повысить уровень жизни через введение прогрессивного налогообложения, однако для этого необходимо в достаточном объеме финансировать социальную сферу (высшее

образование должно быть доступным как минимум для большинства граждан, различные дополнительные занятия для детей школьного возраста должны быть профинансированы со стороны государства, а не со стороны родителей и т. д.), инвестировать в производственный сектор экономики (развивать свое промышленное производство, а не покупать все комплектующие у других стран; развивать экспорт разнообразных товаров и услуг, уходя от сырьевого типа экономики и т. д.). [16, 557].

Таким образом можно сделать вывод о том, что уровень жизни и социально-экономическое неравенство являются важнейшими проблемами экономического роста любой страны. В России социально-экономическое неравенство является угрозой национальной безопасности, поэтому для повышения уровня жизни населения и сглаживания неравенства действуют различные социально-экономические программы и стратегии. В основном государство старается преодолевать неравенство через регулирование цен, введение величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, перераспределение сверхдоходов, выплату социальных трансферт и др. На наш взгляд, в России, в первую очередь, необходимо обеспечить равный доступ к социальным благам и создать основу для среднего класса. Затем уже исходить из того, что необходимо вводить прогрессивное налогообложение, развивать сферу социального страхования, минимизировать бедность.

Литература

1. Альпидовская М.Л. Социально-экономическая эвфемизация как способ существования современного экономизма // Философия хозяйства. 2013. № 1 (85). С. 37—46.
2. Антропов В.В. Социально-экономическое неравенство в современном мире: инструментарий оценки, тенденции и стратегии преодоления // Экономика. Налоги. Право. 2022. № 15 (3). С. 21—37.
3. Басманова П.А., Яковлева Е.Е., Альпидовская М.Л. Человек эпохи перемен в контексте социально-экономической трансформации систем // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. 2023. № 1. С. 132—141.

4. *Басова Е.* Региональное неравенство в контексте доступности социально значимых благ: компаративная оценка // Журнал исследований социальной политики. 2022. № 20 (1). С. 83—98.
5. *Белобородов В.М.* Проблема регионального неравенства в России: причины и пути решения // Экономическая социология. 2020. С. 113—123.
6. *Владимирова А.А., Шнякин К.В.* Уровень и качество жизни как объект социально-экономической политики государства // X Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум — 2018»: URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018005179?ysclid=lggfb6tqsg66731480> (дата обращения: 05.04.2024).
7. *Гончарова К.С.* Социально-экономическая политика, направленная на снижение экономического неравенства населения (на примере субъектов ЦФО) // Социально-экономические факторы демографического развития. 2019. С. 107—117.
8. *Демидова К.И., Пронина Е.С., Альпидовская М.Л.* Роль государства в процессе трансформации социально-экономической системы // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и управление. 2024. № 1 (65). С. 209—220.
9. *Дорофеев М.Л.* Современная концепция регулирования социально-экономического неравенства домохозяйств // Вестник Томского государственного университета. Сер. Экономика. 2022. № 57. С. 45—60.
10. *Дорофеев М.Л.* Экономическое неравенство в России: проблемы и пути их решения // Вестник университета. 2020. № 9. С. 85—93.
11. *Калабеков И.Г.* Российские реформы в цифрах и фактах: URL: <https://refru.ru> (дата обращения: 13.04.2024).
12. *Кочубей Е.И., Бондаренко И.А., Мельников Н.А.* Взаимосвязь экономического роста и социально-экономического неравенства // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 41 (3). С. 158—161.
13. *Ленин В.И.* Полн. Собр. соч.: В 55 т. 5-е изд. Т. 7. М.: Политиздат, 1969. С. 129—203.
14. *Мартынова С.М.* Социальное неравенство и проблема бедности в России // Юный ученый. 2022. № 4 (56). С. 38—40.

15. *Мельничук К.П.* Социально-экономическое неравенство и причины его усиления // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». 2017: URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017037319?ysclid=lgts64lmf6272243292> (дата обращения: 05.04.2024).
16. *Морозова М.М.* Повышение уровня и качества жизни населения России // Молодой ученый. 2019. № 22 (260). С. 557—558.
17. *Николаева Е.Е.* Концепции распределительных отношений в истории экономической мысли // Журнал историко-экономических исследований. 2017. № 1. С. 32—52.
18. *Попова Е.А., Альтидовская М.Л.* Современные тенденции бедности и социального неравенства // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Сер. Социально-экономические науки. 2023. № 32. С. 189—197.
19. *Саидов А.А.* Социальное неравенство в российском обществе: причины и последствия: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-neravenstvo-v-rossiyskom-obschestve-prichiny-i-posledstviya?ysclid=lgb5ahnmyu26167261> (дата обращения: 10.04.2024).
20. *Селиверстова Н.И.* Факторы, влияющие на социально-экономическое неравенство в России // Международный журнал «Естественно-гуманитарные исследования». 2021. № 34 (2). С. 189—193.
21. *Соболь Т.С.* Уровень жизни населения России: современный взгляд на действительность // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Экономика и управление. 2020. № 3 (34). С. 7—12.
22. Федеральная служба государственной статистики: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistic> (дата обращения: 29.03.2024).
23. *Хаустова К.В., Цхададзе Н.В.* Анализ социально-экономической дифференциации и уровня благосостояния населения России // Инновации и инвестиции. Экономика отраслей и регионов. 2019. № 1. С. 269—272.
24. *Цхададзе Н.В.* Социально-экономическое неравенство населения России // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 6. С. 300—306.

25. Шаталова О.М., Касаткина Е.В. Социально-экономическое неравенство регионов РФ: вопросы измерения и долгосрочная ретроспективная оценка // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. № 4 (15). С. 74—87.

References

1. Al'pidovskaya M.L. Social'no-ekonomicheskaya evfemizaciya kak sposob sushchestvovaniya sovremennogo ekonomizma // Filosofiya hozyajstva. 2013. № 1 (85). S. 37—46.

2. Antropov V.V. Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo v sovremennom mire: instrumentarij ocenki, tendencii i strategii preodoleniya // Ekonomika. Nalogi. Pravo. 2022. № 15 (3). S. 21—37.

3. Basmanova P.A., YAKovleva E.E., Al'pidovskaya M.L. Chelovek epohi peremen v kontekste social'no-ekonomicheskoy transformacii sistem // Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni K.L. Hetagurova. 2023. № 1. S. 132—141.

4. Basova E. Regional'noe neravenstvo v kontekste dostupnosti social'no znachimyh blag: komparativnaya ocenka // ZHurnal issledovaniy social'noj politiki. 2022. № 20 (1). S. 83—98.

5. Beloborodov V.M. Problema regional'nogo neravenstva v Rossii: prichiny i puti resheniya // Ekonomicheskaya sociologiya. 2020. S. 113—123.

6. Vladimirova A.A., SHnyakin K.V. Uroven' i kachestvo zhizni kak ob"ekt social'no-ekonomicheskoy politiki gosudarstva // X Mezhdunarodnaya studencheskaya elektronnyaya nauchnaya konferenciya «Studencheskij nauchnyj forum — 2018»: URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018005179?ysclid=lggfb6tqsg66731480> (data obrashcheniya: 05.04.2024).

7. Goncharova K.S. Social'no-ekonomicheskaya politika, napravlennaya na snizhenie ekonomicheskogo neravenstva naseleniya (na primere sub"ektov CFO) // Social'no-ekonomicheskie faktory demograficheskogo razvitiya. 2019. S. 107—117.

8. Demidova K.I., Pronina E.S., Al'pidovskaya M.L. Rol' gosudarstva v processe transformacii social'no-ekonomicheskoy sistemy // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. ekonomika i upravlenie. 2024. № 1 (65). S. 209—220.

9. *Dorofeev M.L.* Sovremennaya koncepciya regulirovaniya social'no-ekonomicheskogo neravenstva domohozyajstv // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika. 2022. № 57. S. 45—60.
10. *Dorofeev M.L.* Ekonomicheskoe neravenstvo v Rossii: problemy i puti ih resheniya // Vestnik universiteta. 2020. № 9. S. 85—93.
11. *Kalabekov I.G.* Rossijskie reformy v cifrah i faktah: URL: <https://refru.ru> (data obrashcheniya: 13.04.2024).
12. *Kochubej E.I., Bondarenko I.A., Mel'nikov N.A.* Vzaimosvyaz' ekonomicheskogo rosta i social'no-ekonomicheskogo neravenstva // Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya. 2022. № 41 (3). S. 158—161.
13. *Lenin V.I.* Poln. Sobr. soch.: V 55 t. 5-e izd. T. 7. M.: Politizdat, 1969. S. 129—203.
14. *Martynova S.M.* Social'noe neravenstvo i problema bednosti v Rossii // YUnyj uchenyj. 2022. № 4 (56). S. 38—40.
15. *Mel'nichuk K.P.* Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo i prichiny ego usileniya // Materialy IX Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchnoj konferencii «Studencheskij nauchnyj forum». 2017: URL: <https://scienceforum.ru/2017/article/2017037319?ysclid=lgts64lmf6272243292> (data obrashcheniya: 05.04.2024).
16. *Morozova M.M.* Povyshenie urovnya i kachestva zhizni naseleniya Rossii // Molodoj uchenyj. 2019. № 22 (260). S. 557—558.
17. *Nikolaeva E.E.* Koncepcii raspredelitel'nyh otnoshenij v istorii ekonomicheskoy mysli // ZHurnal istoriko-ekonomicheskikh issledovanij. 2017. № 1. S. 32—52.
18. *Popova E.A., Al'pidovskaya M.L.* Sovremennye tendencii bednosti i social'nogo neravenstva // Vestnik YUzhno-Rossijskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta (NPI). Ser.: Social'no-ekonomicheskie nauki. 2023. № 32. S. 189—197.
19. *Saidov A.A.* Social'noe neravenstvo v rossijskom obschestve: prichiny i posledstviya: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-neravenstvo-v-rossijskom-obschestve-prichiny-i-posledstviya?ysclid=lgb5ahnmyu26167261> (data obrashcheniya: 10.04.2024).
20. *Seliverstova N.I.* Faktory, vliyayushchie na social'no-ekonomicheskoe neravenstvo v Rossii // Mezhdunarodnyj zhurnal «Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya». 2021. № 34 (2). S. 189—193.

21. *Sobol' T.S.* Uroven' zhizni naseleniya Rossii: sovremennyy vzglyad na dejstvitel'nost' // Vestnik Moskovskogo universiteta imeni S.YU. Vitte. Ekonomika i upravlenie. 2020. № 3 (34). S. 7—12.

22. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki: URL: <https://rosstat.gov.ru/statistic> (data obrashcheniya: 29.03.2024).

23. *Haustova K.V., Ckhadadze N.V.* Analiz social'no-ekonomicheskoy differenciacii i urovnya blagosostoyaniya naseleniya Rossii // Innovacii i investicii. Ekonomika otraslej i regionov. 2019. № 1. S. 269—272.

24. *Ckhadadze N.V.* Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo naseleniya Rossii // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2020. № 6. S. 300—306.

25. *SHatalova O.M., Kasatkina E.V.* Social'no-ekonomicheskoe neravenstvo regionov RF: voprosy izmereniya i dolgosrochnaya retrospektivnaya ocenka // Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2022. № 4 (15). S. 74—87.

В.Е. ГАВРИЛОВА

Денежные суррогаты как инструмент иллюзорной социальной эмансипации в XXI в.*

Аннотация. Целью исследования является анализ воздействия новых форм и видов денег на человека в процессе социализации. Современный период глобального финансового кризиса порождает новые денежные инструменты и технологии, которые формируют новые социальные реалии и культурные навыки, что нуждается в осмыслении и оценке. Так, одним из значимых социально-культурных преобразований социального мышления стали социальные иллюзии, что новые формы денег дают невиданную степень свободы от социальной регламентации. Однако стремительный рост денежных суррогатов, в основном за счет электронных и цифровых

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гаврилова В.Е. Денежные суррогаты как инструмент иллюзорной социальной эмансипации в XXI в. // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 82—93. DOI: